

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Xudoynazarova Mahbuba Isoqovna

**ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY
KO'RINISHLARI TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL